

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Обзор / Overview

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2024.19-2.452-459>

Обзор ежегодной научно-практической конференции РИЭПП с международным участием «Научно- технологическое развитие: проблемы и перспективы»

Наталья Николаевна Королева[✉], Николай Николаевич Гагиев

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики
и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия
[✉]n.koroleva@riep.ru

Review of the RIEPL Annual Scientific and Practical Conference with International Participation “Scientific and Technological Development: Issues and Prospects”

Natalya N. Koroleva[✉], Nikolay N. Gagiev

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law
in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia
[✉]n.koroleva@riep.ru

22–23 мая 2024 г. в Российском научно-исследовательском институте экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) состоялась ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Научно-технологическое развитие: проблемы и перспективы».

Ключевые направления развития научно-технологического потенциала страны, научно-методическое обеспечение социально-экономического развития территорий и научно-технологической инфраструктуры коллективного пользования как инструмента международного научно-технического сотрудничества — основные вопросы, вынесенные на обсуждение конференции РИЭПП.

В адрес участников конференции поступили приветственные адреса от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Объединенного института ядерных исследований, секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых государств, губернатора Иркутской области, ученого секретаря ВАК, видных ученых, представителей научных и научно-образовательных, общественных организаций и бизнес-структур с пожеланиями выработать в рамках

© Королева Н. Н., Гагиев Н. Н., 2024

конференции предложения и рекомендации, которые внесут вклад в реализацию государственной научно-технической политики, достижение национальных целей развития Российской Федерации.

Ключевой темой первого дня конференции стало обсуждение системы взаимодействия науки, технологий и производства.

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель Общественного совета при Роспатенте Н. И. Золотых в своем выступлении акцентировала внимание на «необходимость учитывать целевые запросы и проводить моделирование проектов для субъектов МСП с учетом имеющегося интеллектуального потенциала в региональном разрезе с привлечением РИЭПП».

В пленарном докладе «Глобализация 4.0 (технологическая): предпосылки, перспективы, вызовы и угрозы» член президиума Российской академии наук, заместитель президента Российской академии наук, руководитель Информационно-аналитического центра «Наука» РАН В. В. Иванов отметил, что «в перспективном мирохозяйственном укладе лидирующие позиции займут государства, имеющие наиболее развитый высокотехнологичный комплекс, ориентированный на повышение качества жизни, а государства-лидеры сформируют контуры мирового уклада и систему международных отношений».

В продолжение темы развития научно-технологического комплекса директор РИЭПП И. Е. Ильина в докладе «СНТР 2.0: ключевые новеллы и задачи» указала на необходимость осуществления пространственного развития и территориального проектирования с учетом размещения населения, производительных сил, природно-климатических ресурсов, формирования прогноза и планирования социально-экономического развития территорий на основе оценки потребностей отраслей экономики / регионов, а также внедрения механизма цифрового рубля, в т. ч. при финансировании НИР.

Опытом функционирования и результатами деятельности отраслевых лабораторий в Республике Беларусь поделилась первый заместитель директора — заместитель директора по научной работе Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Н. Ф. Павлова. В докладе «Отраслевые лаборатории как инструмент дополнительного стимулирования развития отрасли и профильных организаций» Наталья Федоровна представила модель функционирования отраслевой лаборатории, проследила динамику создания и финансирования отраслевых лабораторий в интересах органов государственного управления Республики Беларусь в период 2005—2023 годы.

Региональную практику гармонизации социально-экономического и научно-технологического развития представила директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Ю. Г. Лаврикова. В докладе «Гармонизация социально-экономического и научно-технологического развития регионов России: методология, инструментарий, опыт» Юлия Георгиевна осветила вопросы развития потенциала социально-экономического развития регионов, отметила наличие существующих проблем научно-тех-

нологического развития регионов и предложила направления их решения с учетом разработанной УрО РАН методологии гармонизации социально-экономического и научно-технологического развития с использованием цифровых и платформенных решений.

Все докладчики пленарного заседания были едины в том, что в сложившейся геополитической ситуации необходимо развивать науку с учетом потребностей страны, имеющего потенциал регионов Российской Федерации и бизнес-сообществ.

На пленарном заседании состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РИЭПП и Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук (ИЭ УрО РАН).

Секция «Научно-методическое обеспечение социально-экономического развития территорий»

На секции были рассмотрены вопросы эффективности деятельности особых экономических зон, подходов к формированию моделей регионального развития и структуры рейтинга управления интеллектуальной собственностью и иные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием регионов страны; дана оценка кадрового научного потенциала на примере Дальневосточного федерального округа, а также состояния инновационной инфраструктуры промышленности Донецкой Народной Республики в переходном периоде.

Участники секции предложили усилить работу по обеспечению социально-экономического развития регионов с учетом научно-технологического потенциала субъектов Российской Федерации, дополнительно проработать перечень сформулированных задач в сфере цифровизации (роботизации) в образовании и промышленности, при этом наука должна выступать как сквозной, пронизывающий инструмент при консолидации и сопоставлении СНТР и НТР на всех уровнях их проработки.

В работе секции приняли участие представители Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди», генеральный директор А. Н. Закирова акцентировала внимание на необходимости тесного сотрудничества научного сообщества и бизнес-структур, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве между РИЭПП и «Бизнес Леди».

И. Е. Ильина указала на «необходимость проработать дополнительные механизмы поддержки социально-экономического развития регионов в части научно-технологического развития с выработкой решений в области цифровизации (роботизации) образования и промышленности, создания базы цифровых двойников и сквозных РИД». «Внедрить в практическое применение органов государственной власти регионов результаты рейтинга управления интеллектуальной собственностью в субъектах Российской Федерации» предложила А. П. Рудницкая, заведующий центром оперативного мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций.

С докладами и предложениями по научно-методическому обеспечению социально-экономического развития территорий на сек-

ции выступили Е. А. Иванков, председатель Комиссии по развитию креативных индустрий Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Президент группы компаний «САЛЮС»; Н. А. Перевозчикова, О. Ю. Шилова, О. А. Перевозчикова (отдел планирования социально-экономического развития территориальных систем Института экономических исследований Донецкой Народной Республики); Л. О. Гонтарь, директор центра компетенций Фонда развития цифровой экономики Российской Федерации; М. В. Морошкина (ИЭ КарНЦ РАН); Т. А. Дадашова, руководитель молодежной научной лаборатории Института научно-технической информации Донецкой Народной Республики; И. Г. Лакизо (Лаборатория наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП); Д. Г. Багдасарова, А. В. Шулдяков (Центр оперативного мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций РИЭПП).

Участники секции решили, что для эффективной связи научно-технологической и производственной сфер предстоит разработать «специальный правовой режим», распространяющийся на группу субъектов, объединенных не по признаку территории (как, например, особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные парки и т. д.), а по признаку совместной и скоординированной работы над актуальной приоритетной научно-технической задачей / приоритету научно-технологического развития на протяжении всего жизненного цикла технологии (например, межотраслевые научно-технические комплексы).

В целях выполнения исследований и разработок по направлениям СНТР РФ, позволяющим получать значимые научные и научно-технические результаты, создавать отечественные наукоемкие технологии, было предложено продолжить развитие научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития и созданных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 538 до 2030 г., а также создать два новых центра по направлениям СНТР РФ, обеспечивающим объективную оценку выбросов и поглощения климатически активных веществ; снижение их негативного воздействия на окружающую среду и климат; повышение возможности качественной адаптации экосистем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям; переход к развитию природоподобных технологий, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, интегрированных в природную среду и естественный природный ресурсооборот.

Секция «Направления научно-технологического развития для решения национальных задач технологического лидерства»

Участники секции обсудили вопросы развития научных и инженерных общественных объединений, агротехнологии будущего в Российской Федерации, рассмотрели практику сотрудничества научных организаций в рамках Союзного государства, норматив-

но-правовые основы формирования технологического суверенитета в Республике Беларусь, итоги рейтингования и промежуточные результаты мониторинга научных журналов, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий.

В ходе работы секции состоялось заключение трехстороннего договора о создании научно-технологического консорциума «Территория Дагестана» между АО «САЛЮС», Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) и Дагестанским государственным аграрным университетом.

Первый вице-президент Международного союза научных и инженерных общественных объединений, вице-президент, первый секретарь Российского союза научных и инженерных общественных объединений, государственный советник РФ 1-го класса С. П. Друкаренко осветил деятельность Совета РосСНИО по технологическому развитию России и содействию внедрению инноваций и поделился опытом сотрудничества с Китайской ассоциацией по науке и технологиям, Корейским центром по развитию бизнеса «KOSME».

С предложениями о расширении сотрудничества между корейскими и российскими организациями в научно-технологической сфере выступили глава представительства Корейского центра по развитию бизнеса «KOSME» Ли Сонг Им (Lee Sung Yim) и председатель российского комитета Корейско-Российского экономического форума (World-OKTA) Шин Кванг-Хи (Shin Kvang Khi).

В продолжение темы сотрудничества между странами директор Научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего» А. К. Скуратов привел наиболее значимые достигнутые и планируемые результаты деятельности НЦМУ «Агротехнологии будущего», соответствующие задачам импортозамещения и готовые к внедрению и применению, а также рассказал о проектном взаимодействии участников НЦМУ.

Расширить спектр дискуссионных, презентационных возможностей и инструментов сотрудничества ученых-исследователей России и Беларуси для сотрудничества на различных площадках, включая Российский научный фонд и Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, предложили А. Д. Шматко, директор ИПРЭ РАН и научный руководитель ИПРЭ РАН академик РАН В. В. Окрепилов.

Предпосылки формирования технологического суверенитета Республики Беларусь и соответствующие нормативные правовые акты были представлены А. Н. Гавришем и А. А. Михневичем (отдел научно-правовых исследований Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА).

«В целях повышения авторитета и продвижения на международном уровне отечественных изданий, формирования единой системы координат российского научного пространства, важно проработать вопрос синхронизации “Белого списка” и рейтинга журналов ВАК (база данных “Российские научные журналы”): уровни научных журналов из “Белого списка” приравнять к категориям научных жур-

налов ВАК в следующих соотношениях —У1 к К1, У2 и У3 к К2, У4 к К3», — отметил в своем выступлении Н. Н. Гагиев, заместитель директора по научной работе РИЭПП.

Участники секции пришли к единому мнению, что эффективное научно-технологическое развитие является необходимым условием обеспечения технологического суверенитета страны, а межрегиональное и международное научно-техническое взаимодействие способствует обмену опытом, формированию успешных коллабораций и получению прорывных результатов.

Секция «Научно-технологическая инфраструктура коллективного пользования как инструмент международного научно-технического сотрудничества»

Участники секции, представители центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок рассказали о суперкомпьютерных и биоресурсных коллекциях, деятельности установок класса «мегасайенс» и международном сотрудничестве по использованию данных установок, обсудили вопросы, связанные с крупными объектами исследовательской инфраструктуры, функционированием сетевого центра материаловедения и нанотехнологий стран БРИКС, рассмотрели представленный структурный и экономический анализ использования оборудования ЦКП и УНУ Российской Федерации зарубежными пользователями.

Деятельность ЦКП Сибирского суперкомпьютерного Центра СО РАН и его значимую роль как площадки для научного сотрудничества охарактеризовал М. А. Марченко, директор Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН), головной организации консорциума «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Заместитель директора по научной работе ЦКП СКИФ Я. В. Зубавичус указал на новые возможности и вызовы для международного научно-технического сотрудничества на примере источника синхротронного излучения ЦКП СКИФ и предложил «обеспечить нормативное закрепление определения понятия “объект класса мегасайенс” с учетом таких существенных признаков, как технические характеристики установок, значимость для международного научно-технического сотрудничества и др.».

Директор Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук Г. Г. Валявин поделился опытом организации деятельности ЦКП «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» и предложил «подготовить и представить в Минобрнауки России предложения о мерах финансовой поддержки создания и функционирования ЦКП и УНУ с 2025 г., которые бы обеспечили наиболее эффективное развитие сети объектов научно-технологической инфраструктуры коллективного пользования, в т. ч. являющихся инфраструктурной базой для выполнения фундаментальных научных исследований». Это предложение поддержали представители других ЦКП.

Структуру и ключевые аспекты деятельности некоммерческого академического консорциума Сетевого центра материаловедения и нанотехнологий стран БРИКС (СЦМН БРИКС) представил В. Я. Шур, директор Уральского ЦКП «Современные нанотехнологии» Уральского федерального университета. О текущем состоянии международного взаимодействия Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина с научными организациями разных стран рассказал Е. А. Боровичев, заместитель генерального директора по научной работе федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук». Опыт международного научно-технического сотрудничества ЦКП «Таксон» Зоологического института Российской академии наук поделилась его руководитель А. А. Намятова.

Результаты международного сотрудничества за 2021–2023 гг., планы на 2024 г. и рекомендации провести модернизацию инфраструктуры ЦКП «Облучение — материаловедение — исследовательский центр» в целях разработки технологии производства препаратов на основе ^{228}Th , ^{229}Th , ^{227}Ac , ^{225}Ac , ^{223}Ra и ^{227}Th для ядерной медицины в рамках расширения спектра услуг, предоставляемых ЦКП, изложил в докладе Г. А. Фирсов, начальник управления по использованию результатов интеллектуальной деятельности Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов.

С предложениями «провести всероссийскую перепись научного оборудования и создать прибороцентричную базу знаний по научным приборам, эксплуатируемым в России, которая позволит определить существующий приборный потенциал РФ в целом, реальную потребность в конкретных видах оборудования по регионам РФ, категориям пользователей и отраслевым направлениям, даст возможность исследователям, сервис-инженерам, разработчикам оборудования обмениваться наилучшими практиками по работе с приборами» выступил Ю. Д. Белкин, заведующий центром развития инфраструктуры науки РИЭПП. Лаборант-исследователь этого центра М. А. Казакова проинформировала о результатах анализа использования оборудования ЦКП и УНУ РФ зарубежными пользователями за последние 10 лет, странах-лидерах по объему оказанных услуг и выполненных НИР, а также о выявленных закономерностях взаимодействия с иностранными пользователями у ЦКП и УНУ типа «Коллекция».

Материалы докладов и результаты дискуссии в рамках работы секции показали, что ресурсный потенциал российской сети ЦКП и УНУ продолжает оставаться востребованным для зарубежных пользователей, однако расширение сотрудничества требует соответствующей организационной, методической и финансовой поддержки. Кроме того, была отмечена необходимость агрегации сведений об объектах научно-технологической инфраструктуры коллективного пользования дружественных стран, в т. ч. на пространствах БРИКС и ЕАЭС.

Участники ежегодной научно-практической конференции РИЭПП с международным участием «Научно-технологическое раз-

витие: проблемы и перспективы» не только обменялись опытом и идеями, способствующими развитию науки, применению новейших технологий на территории Российской Федерации, но и подготовили для органов государственной власти рекомендации по развитию научно-технологической сферы.

Информация об авторах

Королева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3721-9749>, n.koroleva@riep.ru

Гагиев Николай Николаевич, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8268-0825>, n.gagiev@riep.ru

Заявленный вклад соавторов

Авторы внесли равный вклад в написание обзора.

Information about the author

Natalya N. Koroleva, Cand.Sci. (Economics), Associate Professor, Scientific Secretary, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3721-9749>, n.koroleva@riep.ru

Nikolay N. Gagiev, Cand.Sci. (Economics), Deputy Head in Science, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8268-0825>, n.gagiev@riep.ru

Contribution of the authors

The authors contributed equally.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflict of interests.

Поступила 30.05.2024

Одобрена 06.06.2024

Принята 11.06.2024

Submitted 30.05.2024

Approved 06.06.2024

Accepted 11.06.2024